

Entorno y factores sociales de un Programa De Ingeniería Ambiental

Environment and social factors of an Environmental Engineering Program

DOI.....

AUTORES: María José Peñaloza Lora^{1*}

Lizth Caroly Peñaranda Florez²

Danny Daniel Lopez Juvinao³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mjpenalozal@uniguajira.edu.co

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

Este estudio tuvo como propósito identificar el entorno social y caracterizar los factores sociales del programa de ingeniería ambiental de La Universidad de La Guajira. Fue una investigación descriptiva, no experimental, transversal y de campo; se aplicó un instrumento de recolección de información conformado por un cuestionario escala de actitudes Likert, aplicada a la población de todos los municipios del departamento de La Guajira; adicionalmente se aplicó una entrevista a directores del programa de ingeniería ambiental de La Universidad de La Guajira. El resultado fue que en cuanto al entorno social y en los aspectos analizados específicamente relaciones interpersonales, espacios sociales, nivel económico, participación social, se aplican medianamente en el departamento de La Guajira por lo que se concluyó que concluyéndose que el programa de Ingeniería Ambiental de La Universidad de La Guajira propicia un entorno social aceptable, donde sus estudiantes y la población en general pueden desenvolverse adecuadamente garantizando una educación de calidad y por ende la realización de diversas actividades como inclusión de la

^{1*} Universidad de La Guajira, mjpenalozal@uniguajira.edu.co

² Universidad de La Guajira, lcpenaranda@uniguajira.edu.co

³ Universidad de La Guajira, dlopez@uniguajira.edu.co

comunidad, solución de conflictos, generación de empleo, entre otras. Por otra parte, en cuanto a los factores sociales, en lo referente a fortalecimiento académico, condición de áreas sociales, enfoques de programas académicos y estrategias para el manejo de conflictos, se caracteriza por aplicar medianamente, de acuerdo a la información recolectada mediante el instrumento, por lo que se concluyó que el programa de Ingeniería Ambiental de La Universidad de La Guajira está apuntando a una formación de calidad de sus estudiantes y egresados, ayudando a la construcción de su identidad personal mediante la oferta de programas académicos que respondan a las necesidades y los problemas que se desencadenan a partir de estas, basados en una formación integral no solo en conocimiento sino también en valores y sentido común. Es por esto que se hizo necesario realizar recomendaciones y proponer lineamientos encaminados a la mejora de las diferentes dimensiones e indicadores propuestos en la investigación.

Palabras clave: Entorno social, factores sociales, programa académico, ingeniería, ambiental, La Guajira.

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify the social environment and characterize the social factors of the environmental engineering program at the University of La Guajira. It was a descriptive, non-experimental, cross-sectional and field investigation; An information collection instrument was applied, consisting of a Likert attitude scale questionnaire, applied to the population of all the municipalities of the department of La Guajira; Additionally, an interview was applied to directors of the environmental engineering program of the University of La Guajira. The result was that in terms of the social environment and in the aspects specifically analyzed, interpersonal relationships, social spaces, economic level, social participation, are applied moderately in the department of La Guajira. On the other hand, in terms of social factors, in terms of academic strengthening, condition of social areas, approaches to academic programs and strategies for conflict management, it is characterized by applying moderately, according to the information collected through the instrument; reason for which it became necessary to make recommendations and propose guidelines aimed at improving the different dimensions and indicators proposed in the investigation.

Keywords: Social environment, social factors, academic program, engineering, environmental, La Guajira.

INTRODUCCIÓN

Los actuales regímenes de organización económica, política y social se sostienen sobre la idea de crecientes estándares materiales de consumo, un aumento gradual de la población y sistemas de protección de los riesgos sociales que suponen un crecimiento económico continuo, sujetos al cubrimiento de necesidades. El crecimiento económico no sólo es un indicador de salud económica o satisfacción de necesidades, sino también de éxito político porque no sólo crea riqueza, sino que crea la ilusión de que “nadie pierde”: los capitalistas reciben altas ganancias, los trabajadores consiguen empleo y mejores salarios, los Estados captan mayores recursos fiscales, el éxito electoral queda así asegurado. Pero los problemas de sustentar la organización económica, social y política en el crecimiento económico continuo, son cada vez más evidentes. En particular, existen sobradas evidencias para probar que los actuales regímenes de crecimiento económico en un mismo entorno social, cada vez generan más costos ambientales, con emisiones de gases de efecto invernadero como una de sus manifestaciones principales (aunque no la única) (Lo Vuolo, 2014).

El entorno social representa una serie de elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el individuo (social y cultural), los cuales tienen una influencia en su conducta ya que son parte de sus costumbres y modos de vida. En base a lo anterior, consideramos como los grupos humanos organizados, coordinados y dirigidos hacia un objetivo común poseen cultura, ya que ella es parte fundamental de cualquier grupo social (Cázares, 2017).

La variable del entorno social se considera como predictor, en base a que es parte de las fuerzas indirectas del entorno externo que influyen en el clima en el que se actúa en la organización, estas fuerzas son los entornos económico, tecnológico, político y legal, ético y socio cultural. (Koontz, y Weihrich, 1998).

Por factores sociales pueden entenderse todos aquellos aspectos, fenómenos, situaciones, condiciones sociales, que son causas de una crisis o que provocan una situación de crisis en la educación superior (Bouaré, 2009).

Latanzi (2009) define los factores sociales como condiciones sociales o medios sociales que provocan cambios o inciden en el sistema educativo.

Cuando existen diversos modos de realizar las necesidades, surgen los deseos que son contruidos por factores sociales e individuales. Son las capacidades económicas y sobre

todo el capital cultural y educativo lo que permite a los sujetos, modos de consumo y disfrute de las alternativas a su alcance, puesto que las condiciones de existencia de cada clase imponen las distintas maneras de clasificar, apreciar, desear y sentir lo necesario. Ciertos deseos pueden convertirse en aspiraciones, cuando se asocian a factores de prestigio y estatus social (González, 2012). De ahí que, las necesidades deben ser evaluadas e identificadas a partir de factores sociales que condicionen su existencia y acrecentamiento en un determinado entorno con características culturales y convivenciales particulares.

De esta manera, cada interrogante planteado por Lo Vuolo señala una necesidad que surge en cada entorno social, la cual, desde las herramientas y planes académicos en materia ambiental, deben empezar a responder a través de la creación de planes, programas, proyectos liderados desde la política, la ciencia, la tecnología y la academia de cada país.

En el departamento de La Guajira, el estudio de los elementos claves de la cultura y sociedad es fundamental para elaborar una coherente y realista política de acción social que viabilice el desarrollo departamental, regional y nacional, a través de la implementación científica de modernas tecnologías y el desarrollo de las ya existentes de acuerdo a las situaciones culturales y subculturales particulares y a las necesidades de reorganización de las relaciones sociales de producción, en función de un verdadero progreso nacional y un mejoramiento substancial del nivel de vida de los sectores más pauperizados.

Es obvio, que la expresión y el conocimiento de la voluntad y las necesidades de las diversas comunidades es el elemento vital que permitirá asegurar pautas de acciones de desarrollo con posibilidades de éxito. Lo importante será conocer científicamente estas necesidades y deseos, para saberlos encauzar y dirigir en armonía con los intereses nacionales y su importancia social.

El ingeniero Ambiental, por su parte, entre sus funciones tiene como punto de partida la tecnología y el conocimiento para crear nuevas formas de producción, generación de recursos e implementación de modelos para suscitar cambios y mejoras en el desarrollo de la humanidad y en los instrumentos que usa para este objetivo. “Métodos y soluciones” son las palabras claves en el trabajo del ingeniero ambiental, en un contexto que vas más allá de lo tecnológico o progresista para ubicarse en un contexto social.

Los factores sociales son determinantes para el programa de ingeniería ambiental para conocer a qué necesidades del entorno social responde, también radica en la oportunidad de mejorar en el fomento de actitud de compromiso, investigativa e innovadora del estudiante de este curso de pregrado, partiendo de la premisa de que no se cuenta con actividades de inducción e inclusión propuestas de solución a problemáticas socioambientales actuales en espacios físicos, fuera de clase, factibles y accesibles para los estudiantes.

El programa de ingeniería ambiental de Uniguajira, presenta oportunidades para mejorar en cuanto a la formación en educación ambiental e interés hacia los problemas de la sociedad, que derive en la implementación de proyectos socioambientales, ejecutados por los entes territoriales. Es necesario mencionar también el requerimiento de un mayor enfoque social dirigido a los diferentes dificultades ambientales que presenta el departamento desde el punto de vista de bases sociológicas y antropológicas; también, la escasa aprobación de realización de actividades prácticas donde los estudiantes orienten, dirijan y enfoquen sus conocimientos sobre la planeación de estrategias que puedan cubrir las necesidades de los distintos factores sociales que influyen en los distintos entornos de La Guajira.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó la técnica de observación mediante encuesta, definida por Martin (2011) como aquella en la cual el investigador recurre a la aplicación de instrumentos de recolección de datos, en este caso, a los habitantes del departamento de La Guajira y a expertos en la dirección programa de Ingeniería Ambiental de La Universidad de La Guajira, en la cual se presentaron las dimensiones entorno social y factores sociales.

Según el DANE (2005) el cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener información investigativa de una o varias variables que se deseen medir, también manifiesta que los cuestionarios se aplican de muchas maneras, para este caso se aplicó de forma autoadministrados, los cuales fueron suministrados de forma directa a la muestra para cumplir los objetivos a desarrollar con esta investigación.

Se seleccionó el cuestionario como mecanismo de recolección de datos porque es una estrategia en la cual se facilita la tabulación de los datos y el ahorro del tiempo. Con base

en lo anterior para el análisis y recolección de datos para el presente estudio se implementó un cuestionario elaborado López, López y Ladeuth (2018), el cual presenta una escala de actitudes Likert, con preguntas de tipo estimación y por su forma cerrada, conformada por cinco (5) opciones de respuesta (totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo), con una ponderación del cinco al uno (5-1), con una escala estadística de medición ordinal tal como se presenta en el cuadro 4.

Afirmación (+)	Opción de respuesta
5	TDA
4	DA
3	NDA/NED
2	ED
1	TED

Fuente: López, López y Ladeuth (2018).

RESULTADOS

Dimensión: Entorno Social

Indicador: Relaciones interpersonales

TABLA 1. *Indicador: Relaciones Interpersonales.*

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
1. El programa de Uniguajira contribuye a la solución de conflictos sociales en la comunidad.	104	34,67	99	33,00	68	22,67	17	5,67	12	4,00
2. El programa de Ingeniería ambiental de Uniguajira promueve las habilidades comunicativas en la comunidad.	98	32,67	97	32,33	70	23,33	22	7,33	13	4,33
PROMEDIO	101	33,67	98	32,67	69	23,00	19,5	6,50	12,5	4,17
MEDIA	3,85									

Fuente: Elaboración propia

Al analizar la tendencia promedio relativa en relación al indicador relaciones interpersonales representados en la tabla 1, por parte de los habitantes del departamento de la Guajira, los porcentajes Totalmente de acuerdo y De acuerdo al

sumarse, revelan que el 66,34% de la población; es decir, más de la mitad de los habitantes del Departamento de La Guajira, indica que las relaciones interpersonales de la Universidad de la Guajira se han trabajado de manera adecuada.

Sin embargo, es importante resaltar que el 23% de los habitantes no se encuentra de acuerdo, ni en desacuerdo con dicho indicador y que en la escala En desacuerdo el porcentaje es del 10,67%, los cuales al adicionarse denotan un porcentaje considerable, evidenciando la realización de mejoras y ajustes en lo que respecta al indicador Relaciones interpersonales.

Dimensión: Entorno Social

Indicador: Espacios sociales

TABLA 2: *Indicador: Espacios sociales*

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
3. El programa de Ingeniería ambiental de Uniguajira cuenta con espacios de participación involucran a la comunidad	79	26,33	105	35,00	67	22,33	38	12,67	11	3,67
4. La Universidad de La Guajira cuenta con la infraestructura física para una formación de calidad de los estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental	85	28,33	99	33,00	69	23,00	37	12,33	10	3,33
PROMEDIO	82	27,33	102	34,00	68	22,67	37,5	12,50	10,5	3,50
MEDIA	3,69									

Fuente: Elaboración propia

Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador espacios sociales, representado en la tabla 2, por parte de la población del departamento de La Guajira, el 27,33% corresponde a la respuesta Totalmente de acuerdo, un 34% para la respuesta De acuerdo, un 22,67%, 12,5% y 3,5% para las respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo respectivamente, indicando así que en un porcentaje acumulado del 61,33% de las respuestas, los datos revelan que se inclina por el indicador, las demás respuestas denotan un poco de desconocimiento y disconformidad en relación al indicador.

Dentro de este marco es importante resaltar que las respuestas de la población frente a este tema se encuentran divididos casi que, a la mitad, a pesar de que el indicador muestra un alto porcentaje de recepción hay que trabajar para mejorarlo ya que se observa que la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo arrojan un valor considerable, lo que denota una seria disputa con el indicador en casi la mitad de los encuestados.

Dimensión: Entorno Social

Indicador: Nivel económico

TABLA 3: Indicador: Nivel económico

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
5. La Guajira necesita al programa de Ingeniería Ambiental para generar empleo	114	38,00	108	36,00	40	13,33	25	8,33	13	4,33
6. La Guajira aumenta su nivel socio económico a través de la formación de estudiantes en el programa de Ingeniería Ambiental	94	31,33	114	38,00	59	19,67	25	8,33	8	2,67
PROMEDIO	104	34,67	111	37,00	49,5	16,50	25	8,33	10,5	3,50
MEDIA	3,91									

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los resultados sobre la dimensión entorno social específicamente en lo referente al indicador nivel económico, representado en la tabla 3, al respecto el 34,67% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 37% contestó De acuerdo. Un porcentaje acumulado que corresponde a menos de la mitad de los encuestados, dieron respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, con porcentajes de 16,5%, 8,3% y 3,5% en orden respectivo.

Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador nivel económico, por parte de los habitantes del Departamento de La Guajira, los datos revelan que el 71,67% se inclina por el indicador, lo cual se denota como notablemente alto e

indica que en el aspecto del entorno social se ha desempeñado una buena labor con relación al nivel económico.

Dimensión: Entorno Social

Indicador: Participación social

TABLA 4: Indicador: Participación social

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
7. La Universidad de La Guajira realiza actividades que incluyen a la sociedad a través del programa de Ingeniería Ambiental	78	26,00	111	37,00	82	27,33	22	7,33	7	2,33
8. La Universidad de La Guajira organiza eventos que requieren la participación de la sociedad a través del programa de Ingeniería ambiental	80	26,67	111	37,00	69	23,00	33	11,00	7	2,33
PROMEDIO	79	26,33	111	37,00	75,5	25,17	27,5	9,17	7	2,33
MEDIA	3,75									

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los resultados sobre la dimensión entorno social específicamente en lo referente al indicador participación social, representado en la tabla 4, al respecto el 26,33% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 37% contestó De acuerdo. Un porcentaje acumulado que corresponde a un poco menos de la mitad de los encuestados, dieron respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, con porcentajes de 25,17%, 9,16% y 2,33% en orden respectivo.

Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador participación social, por parte de los habitantes del Departamento de La Guajira, los datos revelan que el 63,33% se inclina por el indicador, lo cual se denota como notablemente alto e indica que en el aspecto del entorno social se ha desempeñado una labor un poco débil con relación a la participación social.

Dimensión: Factores sociales

Indicador: Fortalecimiento académico

TABLA 5: Indicador: Fortalecimiento académico

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
9. El programa de Ingeniería Ambiental de Uniguajira permite reforzar el conocimiento de las comunidades a través de sus egresados	106	35,33	107	37,00	60	20,00	16	5,33	11	3,67
10. La Universidad de La Guajira promueve la formación académica de la comunidad a través del programa de Ingeniería Ambiental	92	30,67	102	34,00	64	21,33	32	10,67	10	3,33
PROMEDIO	99	33,00	104,5	35,50	62	20,67	24	8,00	10,5	3,50
MEDIA	3,85									

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los resultados sobre la dimensión factores sociales específicamente en lo referente al indicador fortalecimiento académico, representado en la tabla 5, al respecto el 33% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 35,5% contestó De acuerdo. Un porcentaje acumulado que corresponde a un poco menos de la mitad de los encuestados, dieron respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, con porcentajes de 20,67%, 10,5% y 3,5% en orden respectivo.

Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador fortalecimiento académico, por parte de los habitantes del Departamento de La Guajira, los datos revelan que el 68,5% se inclina por el indicador, lo cual se denota como notablemente alto e indica que en el aspecto de factores sociales se ha desempeñado una labor un poco pusilánime con relación al fortalecimiento académico.

Dimensión: Factores sociales

Indicador: Condición de áreas sociales

TABLA 6: Indicador: Condición de áreas sociales

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
11. El programa de Ingeniería Ambiental de Uniguajira aporta al desarrollo integral de las comunidades	73	24,33	115	38,33	74	24,67	28	9,33	10	3,33
12. El programa de Ingeniería Ambiental de Uniguajira genera una participación social activa para el mejoramiento de las comunidades	79	26,33	117	39,00	69	23,00	26	8,67	9	3,00
PROMEDIO	76	25,33	116	38,67	71,5	23,83	27	9,00	9,5	3,17
MEDIA	3,74									

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los resultados sobre la dimensión factores sociales específicamente en lo referente al indicador condición de áreas sociales, representado en la tabla 6, al respecto el 25,33% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 38,67% contestó De acuerdo. Un porcentaje acumulado que corresponde a un poco menos de la mitad de los encuestados, dieron respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, con porcentajes de 23,83%, 9% y 3,17% en orden respectivo. Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador condición de áreas sociales, por parte de los habitantes del Departamento de La Guajira, los datos revelan que el 64% se inclina por el indicador, lo cual se denota como notablemente alto e indica que en el aspecto de factores sociales se ha desempeñado un poco de manera débil la labor con relación a la condición de áreas sociales.

Dimensión: Factores sociales

Indicador: Enfoque de programas académicos

TABLA 7: Indicador: Enfoque de programas académicos

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
13. El programa de Ingeniería Ambiental de Uniguajira desarrolla procesos de formación que generan un cambio en la calidad de vida de la comunidad	83	27,66	115	38,33	65	21,66	27	9,00	10	3,33
14. El programa de Ingeniería Ambiental de Uniguajira impacta positivamente a la región a través de sus proyectos de investigación	69	23,00	102	34,00	94	31,33	30	10,00	5	1,66
PROMEDIO	76	25,33	108,5	36,17	79,5	26,50	28,5	9,50	7,5	2,50
MEDIA	3,72									

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los resultados sobre la dimensión factores sociales específicamente en lo referente al indicador enfoque de programas académicos, representado en la tabla 7, al respecto el 25,33% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 36,17% contestó De acuerdo. Un porcentaje acumulado que corresponde a cerca de la mitad de los encuestados, dieron respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, con porcentajes considerables de 26,50%, 9,5% y 2,5% en orden respectivo.

Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación con el indicador enfoque de programas académicos, por parte de los habitantes del Departamento de La Guajira, los datos revelan que el 68,5% se inclina por el indicador, lo cual se denota como notablemente alto e indica que en el aspecto de los factores sociales se ha desempeñado una buena labor, aunque débil con relación al enfoque de programas académicos.

Dimensión: Factores sociales

Indicador: Estrategias para el manejo de conflictos

TABLA 8: Indicador: Estrategias para el manejo de conflictos

Respuestas/ Ítem	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
15. La Guajira necesita al programa de Ingeniería Ambiental para la resolución de conflictos socioambientales de la región	100	33,33	106	35,33	59	19,67	29	9,67	6	2,00
16. 16 La Guajira requiere del programa de Ingeniería Ambiental de Uniguajira para formar personas capaces de dar soluciones a sus problemas socioambientales	114	38,00	120	40,00	36	12,00	22	7,33	8	2,67
PROMEDIO	107	35,67	113	37,67	47,5	15,83	25,5	8,50	7	2,33
MEDIA	3,95									

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los resultados sobre la dimensión factores sociales específicamente en lo referente al indicador estrategias para el manejo de conflictos, representado en la tabla 8, al respecto el 35,67% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 37,67% contestó De acuerdo. Un porcentaje acumulado que corresponde a cerca de la mitad de los encuestados, dieron respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, con porcentajes considerables de 15,83%, 8,5% y 2,33% en orden respectivo.

Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación con el indicador estrategias para el manejo de conflictos, por parte de los habitantes del Departamento de La Guajira, los datos revelan que el 68,5% se inclina por el indicador, lo cual se denota como notablemente alto e indica que en el aspecto de los factores sociales se ha desempeñado una buena labor, aunque débil con relación a las estrategias para el manejo de conflictos.

Dimensión: Entorno Social

Tabla 9: Dimensión: Entorno social

Indicadores	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
TABLA 1: Relaciones Interpersonales.	101	33,67	98	32,67	69	23,00	17	5,67	12	4,00
Tabla 2: Espacios sociales	82	27,33	102	34,00	68	22,67	37,5	12,5	10,5	3,50
Tabla 3: Nivel económico	104	34,67	111	37,00	49,5	16,50	25	8,33	10,5	3,50
Tabla 4: participación social	79	26,33	111	37,00	75,5	25,17	27,5	9,17	7	2,33
PROMEDIO	91,5	30,50	105,5	35,17	65,5	21,83	26,75	8,92	10	3,33
MEDIA	3,44									

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Distribución porcentual de encuestados de la dimensión entorno social.

Al revisar los resultados sobre la dimensión Entorno social, se puede observar en la tabla 22 y la figura 1, que el 30,5% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 35,17% contestó De acuerdo, un 21,83% contestó la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, un 8,92% contestó En desacuerdo y solo un 3,33 contestó totalmente en desacuerdo.

En el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la dimensión Entorno social, por parte de los habitantes del departamento de La Guajira, los datos revelan que el 65,67% se inclina por la dimensión, es decir, poco más de la mitad de los encuestados opinan favorablemente sobre las premisas planteadas referentes al entorno social presentados en la encuesta, sin embargo es importante trabajar en función a optimar esta dimensión ya que en la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo señala el 21,83% y el acumulado de respuestas en desacuerdo de 12,25%, donde notablemente este porcentaje es considerado como elevado, y representa un cumulo de personas que distan y consideran una gestión débil frente a este aspecto.

Dimensión: Factores Sociales

Tabla 10: Dimensión: Factores sociales

Indicadores	Totalmente de acuerdo (5)		De acuerdo (4)		Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (3)		En desacuerdo (2)		Totalmente en desacuerdo (1)	
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
Tabla 5: Fortalecimiento académico	99	33,00	104,5	35,50	62	20,67	24	8,00	10,5	3,50
Tabla 6: condición de áreas sociales	76	25,33	116	38,67	71,5	23,83	27	9	9,5	3,17
Tabla 7: Enfoque de programas académicos	76	25,33	108,5	36,17	79,5	26,50	28,5	9,50	7,5	2,50
Tabla 8: Estrategias para el manejo de conflictos	107	35,67	113	37,67	47,5	15,83	25,5	8,50	7	2,33
PROMEDIO	89,5	29,83	110,5	37,00	65,12	21,71	26,2	8,75	8,625	2,87
MEDIA	3,47									

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: distribución porcentual de encuestados la dimensión factores sociales.

Al revisar los resultados sobre la dimensión Factores sociales, se puede observar en la tabla 23 y la figura 2, que el 29,83% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, el 37% contestó De acuerdo, un 21,71% contestó la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, un 8,75% contestó En desacuerdo y solo un 2,87% contestó totalmente en desacuerdo.

En el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la dimensión Factores sociales, por parte de los habitantes del departamento de La Guajira, los datos revelan que el 66,83% se inclina por la dimensión, es decir, poco más de la mitad de los encuestados opinan favorablemente sobre las premisas planteadas referentes al entorno social presentados en la encuesta, sin embargo es importante trabajar en función a optimar esta dimensión ya que en la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo señala el 21,71% y el acumulado de respuestas en desacuerdo de 11,62%, donde notablemente este porcentaje es considerado como elevado, y representa un cumulo considerable, aunque minoritario de personas que distan y consideran una gestión débil frente a este aspecto.

DISCUSIÓN

En lo referente al primer objetivo específico desarrollado para identificar el entorno social del programa de ingeniería ambiental de La Universidad de La Guajira, el autor Cázares (2017), señala que el entorno social representa una serie de elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el individuo (social y cultural), los cuales tienen una influencia en su conducta ya que son parte de sus costumbres y modos de vida, convirtiéndose así el entorno social en un espacio donde se presten las condiciones adecuadas para que los habitantes del Departamento de La Guajira puedan desarrollar su personalidad y adquirir buenas costumbres. Es por eso por lo que el Departamento debe contar con espacios necesarios para alcanzar dicho objeto y la Universidad de La Guajira es uno de ellos.

Por su parte, el entorno social según Koontz & Weihrich, (1998) se considera como predictor, en base a que es parte de las fuerzas indirectas del entorno externo que influyen en el clima en el que se actúa en la organización, éstas fuerzas son los entornos económico, tecnológico, político y legal, ético y socio cultural. De esta manera, el departamento de La Guajira de manera urgida requiere la inclusión de la Universidad de

La Guajira en actividades sociales en las que podría ser influyente como nuevo y propicio entorno social donde se socialicen, discutan y traten temas de interés común en materia ambiental.

Al realizar el análisis sobre los aportes de los habitantes del Departamento de La Guajira y los expertos en dirección del programa de Ingeniería ambiental se obtuvo que un porcentaje considerable de los encuestados considera que la Universidad de La Guajira es un entorno social en el que la sociedad se desenvuelve eficientemente, y a través del programa de Ingeniería Ambiental se propicia la creación de espacios de discusión y exposición de temas de relevante importancia para la población Guajira en referencia ambiental.

Los resultados obtenidos se comparten de acuerdo con los aportes teóricos de Cázares (2017), quien afirma que el entorno social representa una serie de elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el individuo (social y cultural), los cuales tienen una influencia en su conducta ya que son parte de sus costumbres y modos de vida. En este orden de ideas, los resultados obtenidos arrojan una conclusión de que la Universidad de La Guajira es un entorno social propicio para el desarrollo de actividades que interrelacionen a la comunidad y la academia en lo que respecta al programa de ingeniería ambiental.

Dentro de este contexto que plantean los resultados de la investigación, el autor Terán y García (2015), considera el concepto de entorno social como la representación de las dinámicas sociales, costumbres y valores que trae consigo el individuo y que son parte de su conducta. Es así como se confirma la premisa de La Universidad de La Guajira como sitio de desarrollo propicio de actividades en las que, de forma independiente, cada persona desde su rol y lugar, cooperan para cumplir con un fin.

En este orden de ideas, se considera La Universidad de La Guajira como un ente que a través del programa de ingeniería ambiental lidera estrategias en las que se busca la factibilidad de sus instalaciones como entorno social presto y propicio para el fluido desarrollo de los estudiantes desde sus distintas raíces y con apoyo a surgimiento de ideas nacientes para impactar juntamente a tales entornos y escenarios en los que se busque la sensibilización ambiental y concienciación de los distintos problemas ambientales que afronta el departamento y que son pie de nacimiento de necesidades que no son cubiertas

en totalidad por el programa y que de la misma manera representan necesidades propias del programa de ingeniería ambiental.

En lo que respecta al segundo objetivo específico, desarrollado para caracterizar los factores sociales del programa de ingeniería ambiental de La Universidad de La Guajira, el autor Latanzzi (2009), señala que Los factores sociales son condiciones sociales o medios sociales que provocan cambios o inciden en el sistema educativo, en este sentido el programa de ingeniería ambiental tiene poco conocimiento de las condiciones de su entorno social por ende no tiene clara la incidencia de dichos factores en la comunidad universitaria y los habitantes del departamento de la Guajira.

De la misma forma Dongo (2009), propone que los factores sociales son los aspectos de transmisión educativa y de tradiciones culturales, que varían de una sociedad a otra y además tienen una importancia decisiva en la explicación de la evolución del pensamiento, de esta manera se hace evidente la necesidad de realizar ya sea mediante intercambio y/u otras modalidades actividades que involucren experiencias, opiniones y conocimiento de otras culturas tanto nacionales como internacionales, las cuales serán de vital importancia para que los estudiantes evolucionen su manera de pensar y este pensamiento sea transmitido a través del programa de Ingeniería Ambiental de La Universidad de La Guajira a la sociedad.

Al realizar el análisis sobre los aportes de los habitantes del Departamento de La Guajira y los expertos en dirección del programa de Ingeniería ambiental, con relación a la caracterización de los factores sociales del programa de ingeniería ambiental, atendiendo a parámetros como fortalecimiento académico, condición de áreas sociales, enfoque de programas académicos y estrategias para el manejo de conflictos, los resultados reflejan que la mayor parte de los encuestados considera que el programa de ingeniería ambiental de la Universidad de La Guajira en lo que respecta a la caracterización de factores sociales realiza una buena gestión frente a temas de expansión del conocimiento de relevante importancia académica y ambiental mediante estrategias como actividades de participación social activa que a través de los egresados del programa de ingeniería ambiental impacten positivamente hasta los lugares vulnerables o con poca accesibilidad a este tipo de información y procesos que generen un cambio en la calidad o modo de vida de las personas.

Los distintos niveles sociales de los estudiantes del programa de ingeniería ambiental de la universidad de La Guajira se convierten en un referente para su entorno o lugar de procedencia dando a conocer a la Universidad y la importancia de la misma para el departamento, conociendo a detalle los distintos factores sociales que influyen directamente en el estudiante y la manera en cómo se desenvuelve en las diferentes actividades lideradas desde la academia por la Universidad de La Guajira, en la que se potencian todos los conocimientos que puedan llevar al estudiante a la creación de proyectos o estrategias que puedan responder a las necesidades de la localidad objeto. Sin embargo, la Universidad tiene una gestión débil ante el contacto cercano con la comunidad y el conocimiento preciso de los aspectos que la impactan.

CONCLUSIONES

Con respecto a la identificación del entorno social del programa de Ingeniería ambiental de la Universidad de La Guajira (objetivo específico N°1) se concluye que los aspectos analizados específicamente relaciones interpersonales, espacios sociales, nivel económico, participación social, se realizan aplicando medianamente.

De esta manera, se puede afirmar, que el programa de Ingeniería Ambiental de La Universidad de La Guajira propicia un entorno social aceptable, donde sus estudiantes y la población en general pueden desenvolverse adecuadamente garantizando una educación de calidad y por ende la realización de diversas actividades como inclusión de la comunidad, solución de conflictos, generación de empleo, entre otras.

En relación a la caracterización de los factores sociales del Programa de Ingeniería Ambiental de La Universidad de La Guajira (objetivo específico N°2), se concluye que, en lo referente a fortalecimiento académico, condición de áreas sociales, enfoques de programas académicos y estrategias para el manejo de conflictos, se caracteriza por aplicar medianamente, de acuerdo a la información recolectada mediante el instrumento. Con relación a lo anteriormente expuesto, es pertinente decir que el programa de Ingeniería Ambiental de La Universidad de La Guajira está apuntando a una formación de calidad de sus estudiantes y egresados, ayudando a la construcción de su identidad personal mediante la oferta de programas académicos que respondan a las necesidades problemas que se desencadenan a partir de estas, basados en una formación integral no solo en conocimiento sino también en valores y sentido común.

Así mismo se concluye que las principales debilidades que presenta el programa de ingeniería ambiental de la Universidad de La Guajira están sujetas a la falta de recursos económicos por parte de los entes gubernamentales del departamento, razón por la cual la mayoría de las actividades están limitadas haciendo deficiente la gestión en ciertos aspectos concernientes a las necesidades no cubiertas.

Finalmente, se puede concluir que más de la mitad de los encuestados apuntan a la buena gestión del programa de ingeniería ambiental de la Universidad de La Guajira, sin embargo se hace evidente la revisión de aspectos que requieren ser analizados detalladamente y mejorados dentro de la gestión que se viene realizando en el programa de ingeniería ambiental de la universidad de La Guajira, para responder de manera oportuna y eficiente a las necesidades presentadas por el mismo y por los habitantes del departamento de La Guajira.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Dongo, A. (2009). Significado de los factores sociales y culturales en el desarrollo congntivo. *Revista de investigación de psicología*, 12(2), 227-237.
- Latanzzi, M. (2009). *Enfermedades sociales, Drogadicción y alcoholismo*. Buenos Aires.
- Terán Cázares, M. M., García de la Peña, M. E., & Blanco Jiménez, M. (2015). El entorno social como elemento a considerar para predecir la ciudadanización de los trabajadores dentro de la organización (The social environment as element to consider in predicting citizenship of workers within the organization). *Innovaciones de negocios*, 12(23), 133-151.
- Cázares, M. M. T., de la Peña, M. E. G., & Jiménez, M. B. (2017). El entorno social como elemento a considerar para predecir la ciudadanización de los trabajadores dentro de la organización. *Innovaciones de Negocios*, 12(23).
- Koontz, H., & Weihrich, H. (1998). *Administración, una Perspectiva Global*. Onceava Edición. México: FCE.
- Martín, F. A. (2011). *La encuesta: una perspectiva general metodológica* (Vol. 35). CIS.
- Lo Vuolo, R. M. (2014). *Cambio climático, políticas ambientales y regímenes de protección social: Visiones para América Latina*.
- González Gaudiano, É. J. (2012). La representación social del cambio climático: una revisión internacional. *Revista mexicana de investigación educativa*, 17(55), 1035-1062.

Bouaré, H. (2009). Educación superior y la crisis en la educación superior en Malí (Doctoral dissertation, Tesis doctoral en Ciencias Sociológicas, Universidad de Oriente).